

L'existant Il n'existe qu'une seule règle, des principes et des lois

The existing
There is only one rule, principles and laws.

Auteur 1: Tchitchoua Donald Emmanuel

Tchitchoua Donald Emmanuel (Ma, Mechatronics Engineering)
Cameroun

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : Tchitchoua Donald Emmanuel (2025). « L'existant Il n'existe qu'une seule règle, des principes et des lois », African Scientific Journal « Volume 03, Num 32 » pp: 1717 – 1742.

DOI : 10.5281/zenodo.17629285
Copyright © 2025 – ASJ

Résumé

Depuis l'apparition de la vie sur la terre, les êtres vivants ont su s'adapter avec la nature et évoluer dans leur écosystème. Des liens vivent entre les éléments naturels et l'on peut écrire ou modéliser tout existant mathématiquement. La nature a des lois qui peuvent être décrites, et des structures existentielles ont des dimensions. Comprendre l'univers permet à l'homme de mieux s'adapter et de s'équilibrer avec des forces qui la régissent donc Dieu.

Mots clés : Réel, Dieu, Univers, structure, Algèbre, lois, Principe, Règle.

L'existant

Indice

- I. Introduction.**
- II. Objectifs et Application.**
- III. Les Lois de L'existant.**
 1. 1 Modèle mathématique de l'existant
 2. 3 Algèbre Mathématique naturel
 3. 5 Théorème de l'égalité de l'existant et de son contraire
 4. 7 Théorème de l'égalité de l'indifférent et de l'existant
 5. 9 Première loi: Principe du Dieu Vivant
 6. 11 Seconde loi : Loi de connaissance du Bien et du Mal
 7. 13 Troisième loi : Loi de composition et de généralisation
 8. 15 Quatrième loi : Legge del Procinto
 9. 17 Cinquième loi : Dynamique de l'existant
 10. 19 : loi de conicité
 11. 21 : Relation de substitution
- IV. Application**
 1. Application de la relation de substitution a la résolution de certaines équations
 2. Application pour les 3 premiers sous-ensembles de l'existant
 - Masculinité, Féminité e l'Homosexuel
 - L'introverse, l'extroverse et l'indiferent
 - Être humain : tête, membres et corps
 - Animal : tête, pates et corps
 - Végétaux. Racines, feuilles et tronc
 - Physique : mécanique newtonienne
 - Chimie : Solvant, soluté et solution
 - Dieu, Science et Bigbang
 - Dieu, le Satan et l'indifférent
 - Thermodynamique : flux entrant, flux s'ortant, Energie interne.
 3. Fondement de l'algèbre naturel et du temps
 4. Application a la loi de composition : Egalite de vie
 5. Monitoring et guérison

6. Interaction entre deux existants
7. Dynamique de l'existant et application
8. Application a la loi de composition : conception de circuit intégré
9. Démonstration que la nature n'admet pas de saut.
10. Vitesse de croissance dans les processus naturel.
11. System Action
- V. Application à la création de l'univers et Evolution : tout c'est crée progressivement : U-T : le noir a peur du noir.**
- VI. Application a la médecine : U-T : on n'écrit pas dans le Noir.**
- VII. Démonstration de l'existence de la souche humaine : seul l'homme pète**
- VIII. Anthropologie Humaine et vie communautaire : U-T : Les enfants dérangeant.**
- IX. Resumé des lois.**
- X. Conclusion.**

I. Introduction

Depuis toujours, les Hommes œuvrent à comprendre la nature et l'univers, les lois qui la régissent. La mécanique Newtonienne a permis de comprendre la dynamique des corps et des astres. Quand est-il des structures et comportements humains, végétales, animales, minérales, ? Par exemple, y a-t-il une règle qui permet d'attribuer de naturel certaines caractéristiques ou comportements chez les humains ou les êtres vivants en général ?

En outre existe-t-elle une loi généraliste, incluant les lois physiques, tels que la mécanique newtonienne, la thermodynamique..., les astres, les humains, les animaux, les minéraux, la spiritualité et autres décrivant le réel?

Le monde naturel admet-t-il un algèbre permettant de décrire l'existant ? Comment sont liées les structures existentielles c'est-à-dire par exemple un morceau de fer est-il inférieur à un homme ou à un animal? Comment est décrite la nature dans son ordre ?

L'univers se façonne d'équilibre et de plaisir, quand est-il de leur apport ? de plus quel est l'interaction dynamique d'un existant sur un autre ?.

Conceptuellement, quand est-il de la structure mathématique de tout existant dans l'univers ? c'est-à-dire quel est le modèle géométrique (quantitatif et qualitatif) que partage tout ce que l'on trouve dans l'univers ?

Quelles sont les composants d'un existant naturel et les différentes lois qui régissent le réel.

Cette théorie permet de répondre à toutes ces questions et démontrer par conjecture l'existence de Dieu, des lois et des structures naturelles.

Quelle est la règle qui concilie l'ordre dans l'univers ?

II. Objectifs

Les objectifs de la théorie de l'existant sont:

- Modèle mathématique (quantitatif et qualitatif) de l'existant.
- Composants d'une structure existentielle.
- Algèbre mathématique.
- Égalité de l'existant.
- Loi générale de connaissance de Dieu et de connaissance du Bien et du Mal de l'existant.
- Loi d'équilibre et loi du plaisir.
- La dynamique de l'existant.
- Les applications.

III. Les Lois de L'existant

L'existant indique n'importe quel élément qui existe c'est-à-dire la terre, les roches, les humains, les animaux, les végétaux, le soleil, la lune, la science, les esprits et Dieu.

Tout verbe se reflète dans la nature de chasser.

1. Modèle mathématique de l'existant

Un existant \bar{E} est un nombre hypercomplexe composé d'éléments finis, avec A espace vectoriel. Il peut représenter n'importe quoi : $\bar{E} = \bar{E}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Considérons un objet générique (existant), on le divise en n parties ou volumes égaux.

- On définit l'existant $\bar{E} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (1_1, 1_2 \dots 1_n) = \bar{1} mol_{r,M}^{u,n}$
- $\|E\| = (n.u)u_E = N * u_E$, est le module de l'existant \bar{E} .

Par exemple si $E=1N$, et que on divise en $N=100 = u.n$ éléments,

On aura : $=100 * 1/100N = 100 * CN$ (CN=Centinewton)

Quand E devient 2 Newtons, on aura $E=100 * 2/100 = 100 * 0.02N$. Si on note l'unité de mesure $u=0.02=2CN$. On aura $E=100 * u$. ainsi u passe de 1CN à 2CN

- u : l'unité (ou mol) invariable, peut passer d'atome, molécule, réticule, ...etc
- n: nombre d'unité invariable
- $N=u.n$
- u_E =unité de l'existant E, varie en fonction du module de E
- r: l'ordre de croissance (variable) $r \in R$. Si nota che r =volume actuelle/u.n.
- M la matrice de position lié au nombre hypercomplexe \bar{E}
 - Ligne: première ligne (abscisses),deuxième ligne (ordonnés) ,Troisième ligne (cotes).
 - Colonne: première colonne (colonne du premier cube),deuxième colonne (colonne du deuxième cube). troisième colonne (colonne du troisième cube)

- Exemple, le nombre de cube étant 3, nous avons:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\|E\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = (n.u).u_E.$$

u_E Peut être n'importe quelle grandeur : unité de masse, unité de volume, unité de force, unité de tension, unité de courant, unité de flux, unité de mol, unité de vitesse, unité de position

Quand l'existant croit le nombre de ses composants reste constant mais les composants grossissent.

$$L'existant \bar{E} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) = (1_1, 1_2 \dots 1_n) = \bar{1}mol_{r,M}^{u,n}$$

$$\text{Avec pour module : } \|E\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = (n.u).u_E$$

$$\text{Esiste una applicazione lineare } \begin{cases} a = n1u1 \\ b = n2u2 \\ c = n3u3 \\ m = nu \end{cases}$$

Si puo associare all'applicazione lineare una matrice PQ oppure un vettore(Base) nel caso u singolo.

$$\|E\| = \begin{pmatrix} a & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & m \end{pmatrix}$$

U rappresenta qualunque caratteristica qualitativo oppure quantitativo.

L'esistente ha un modello quantitativo oppure qualitativo.

On peut utiliser la formule d'Avogadro : une mole d'atome contient $6,022 \cdot 10^{23}$ atomes. Une mole di molecule contient $6,022 \cdot 10^{23}$ molécules. Una mole d'ion contient $6,022 \cdot 10^{23}$ ions

2. Algèbre Mathématique naturel de l'existant.

Considérons les nombres de 1 à l'infinie

- $\forall a \in \mathbb{N}, 1 + a = a$: loi de référence
- $\forall p \in \mathbb{N}, 2p + 3 = 2p + 2$

- $a = 1,3,5,7\dots$ Axe des équilibres E, et $a=2,4,6,8,10$ axe des plaisirs P
- $2P=3E$
- $\forall a$ et $b \in \mathbb{N}$, $a+b=b+a$: loi de commutativité.
- $a+b=\overline{1}mol_{r1,M1}^{u1,n1} + \overline{1}mol_{r2,M2}^{u2,n2} = \overline{1}mol_{r2,M2}^{u2,n2}$
- $\forall a, b$ et $c \in \mathbb{N}$, $a(b+c)=axb+axc$: loi de distribution.
- $\forall a \in \mathbb{R}$, $a=\frac{u.n}{r}$, avec u fixe le début de l'intervalle, n la fin de l'intervalle et r , la modulation avec $1 < r \leq u.n$.

Opération

N, précédent de P ou de Q

Pour P=1, 3, 5, 7,9 positifs on a tout entier positif.

Pour Q=2, 4, 6, 8,10 négatifs, on a :

Posons $c=le\ sapiens=1,2,3,4,5,6,7,8,9$ ou nombre d'unité ou de carreaux

$$189+768=957$$

on prend le nombre de chiffre , il en a 3.

- On part de gauche à droite 8 et 9
- on fixe le plus petit 8, et 9 qui équivaut a 3 carreaux cela induit au nombre $14=15=16$, on écrit 6 et on garde 1.
- Le deuxième c'est indiffèrent , on fixe 6 et on déplace de 4 carreaux (8) .Cela donne 14, plus 1 de retenu on obtient 15, on écrit 5 et on retient 1.
- On fixe 7 et on déplace de 1 carreau ca fait 9 plus 1 on obtient 10. $9=10=11$? on sélectionne 9 paracerque on a déjà sélectionné 16 a droite donc on prend 9 a gauche. ainsi au total on obtient $956=957$ un doit être pair et l'autre impair.

3. Théorème de l'égalité de l'existant et de son contraire.

Tout ce qui existe dans la nature a son contraire et leur degré d'importance (égalité) se traduit par leur existence.

$$\forall F, \exists G / \|F\| \leq \|G\|, F \neq G.$$

Chaque existant dans la nature est considéré par son degré d'importance. Par exemple converser est une force, même être timide est une force parce que si une personne extroverse ne parle pas pendant très longtemps il peut déprimer.

L'esistentialità dipende solo dal tempo

Démonstration :

$$F \text{ a l'avantage sur } G : \|F\| = \|G\|. (1)$$

G a l'avantage sur F : $\|F\| < \|G\|$. (2)

Conclusion: (1) e (2) : $\|F\| \leq \|G\|$

4. Théorème de l'égalité de l'indifférent et de l'existant.

Le zéro n'est pas uniquement l'absence.

$\forall F, \forall G$ contraire, $\exists H / H = \alpha F + \beta G$ appelé Indifférence.

Supposons que l'existence a $\alpha \|F\|$ a x % F alors l'existence βG a

1- x % F. Tous étant positifs, il en suit :

$$\|H\| = \|\alpha F + \beta G\| \leq \|\alpha F\| + \|\beta G\| = (x\% + 1-x\%)\|F\| \leq \|F\| \leq \|G\|$$

Ou

$$\|H\| = \|\alpha F + \beta G\| \leq \|\alpha F\| + \|\beta G\| = (x\% + 1-x\%)\|F\| \leq \|G\| \leq \|F\|$$

On obtient : $\|H\| \leq \|F\| \leq \|G\|$ ou $\|H\| \leq \|G\| \leq \|F\|$

5. I Première loi : Principe du Dieu Vivant

La loi suivante montre le Deutérium et Ace de Dieu

$$(D + A) + \bar{\bar{C}} \quad \longleftarrow \quad \bar{E} = (E + \bar{C})\bar{\bar{C}}.J\text{Son}$$

D: Dio

A: Ace

E : Esistente.

\bar{E} : Contraire

\bar{C} : Control

$\bar{\bar{C}}$: Climat ou environnement

Json: les problèmes d'injustice proviennent du son et de l'appellation, de la position relative et de la lumière.

6. I Deuxième loi : Loi de connaissance du Bien et du Mal.

Cette loi est tirée de la Religion, puissante car elle révèle l'amour et la planification de Dieu même par le sévir

$$\bar{E} = (E + \bar{C})\bar{\bar{C}}.J\text{Son}$$

E : Esistente.

\bar{E} : Contraire

\bar{C} : Control

$\bar{\bar{C}}$: Climat ou environnement

Json: les problèmes d'injustice proviennent du son et de l'appellation, de la position relative et de la lumière.

7. Troisième loi : Loi de composition et généralisation

Une structure existentielle est une structure formée par 14 existants liés entre eux :

- L'existant T : le Milieu ou environnement.
- L'existant U : sous-ensemble de départ
- L'existant V : sous ensemble de fonction à peu près contraire à U
- L'existant X: sous ensemble indifférent liant U et V
- L'existant Y : sous ensemble discriminante de U, V, X
- L'existant U : isométrie W
- L'existant Z l'âme de u : transformation linéaire de U
- L'existant 1 : Le control, pour la justice permet de passer à l'étape suivante

L'équation suivante est celle de la loi générale d'une structure existentielle.

$$T(s): a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4Y(s) + e.S7.W(s) + f.S6.Z(s) + 1) \quad xr=E=k.$$

$$\Delta G.V=9P=12$$

On outre le résumé de la loi subjacente par la Religion :

Loi de connaissance du Bien et du Mal

$$\bar{E}=(E+\bar{C})\bar{C}.J\text{Son}$$

1=Le passage

$$T=\infty$$

$$V=-\alpha U$$

$$X=\beta.U+\gamma V$$

$$Y=5^{10}/m^3$$

$$W=3^{10}/m^3$$

$$K=1,5$$

S=f (Santé=pression)

- La connaissance fait souffler le vent : c est la règle qui concilie l'ordre dans l'univers (Vent : frequenza 2-3)
- Le vent fait souffler la connaissance (Soleil : frequenza 3-2)

ΔG =le mouvement ou création (grandeur)

$$\|Z\| = \|U\|$$

- La chenille monte sur ta tête elle décent, plus trois transformations. (Pluie : fondamentale)

La dérivé de E par rapport a X

$$F=E+2X$$

L'integrale de E par rapport a X

$$I=3E+3X$$

- T = le milieu ou environnement
- U = sous ensemble de depart

$$U = \bar{1}mol_{r_1, M_1}^{u_1, n_1}$$

- V= Sous ensemble de fonction contraire à \bar{X} .

$$V=\bar{1}mol_{r_2, M_2}^{u_2, n_2}$$

- X=Sous ensemble liant \bar{X} et \bar{Y} appelé indifférent

$$X=\bar{1}mol_{r_3, M_3}^{u_3, n_3}$$

- Y : Sous ensemble discriminatif venant de U,V,X

$$Y=\bar{1}mol_{r_3, M_3}^{u_4, n_4}$$

- W: sous ensemble Isometrie de U

$$W=\bar{1}mol_{r_5, M_5}^{u_5, n_5}$$

- W: sous ensemble trasformation lineaire de U

$$W=\bar{1}mol_{r_5, M_5}^{u_6, n_6}$$

- E : Existant final

$$W=\bar{1}mol_{r_7, M_7}^{u_7, n_7}$$

- En physique \bar{X} et \bar{Y} représentent deux forces contraires et \bar{Z} la force d'inertie, on obtient donc la loi de Newton.
- On obtient le même résultat en thermodynamique,

Ainsi, \bar{X} et \bar{Y} représentent respectivement le flux entrant et le flux sortant et \bar{Z} l'énergie interne

- En ce qui concerne les êtres vivants :

Quelques exemples illustrant les 3 premiers ensembles des structures existentielles :

- Hommes, Animaux et Plantes : du point de vue de la priorité de vie.
- Hommes/Animaux, Plantes et terre (monde minéral) du point de vue physiologique.
- Le corps humain et animale est composé par la chair/organes, les os, et le sang.
- L'ethnie blanche (privée de mélanine), l'ethnie noire (avec mélanine) et l'ethnie métisse

- Chaque doigt est formé par 3 compartiments
- La majorité des drapeaux ont trois couleurs
- Agir , l'indifférence et réagir.
- La beauté, l'indifférent et la laideur.
- L'espace est fait de trois dimensions : Abscisse, ordonné et cote
- Gros , l'indifférent et maigre.
- L'intraversé, l'indifférent et l'extroverse
- Il pauvre, l'indifférent et le riche
- L'ouvrier , l'indifférent et employer
- Le patron, Manager et le travailleur
- Il pleureur, l'indifférent et le rigide
- En politique : la gauche, le centre (l'indifférent) et la droite
- En Economie : L'actif, le patrimoine (l'indifférent) et le passif
- Dans le sport : la défense, l'indifférent (le centre) et l'attaque
- Dans la gestion de l'état : pouvoir exécutif, l'indifférent (pouvoir judiciaire) et le pouvoir législatif
- Pour les êtres vivants : la tête, le corps et les membres ou les racines, le tronc et les feuilles
- Dans le corps humain : l'œil droit, l'indifférent (milieu), l'œil gauche
- Dans le corps humain : bras droit, le tronc e bras gauche
- Il Bien, l'indifférent, et le male
- Dans le corps humain : pied gauche, sexe, et pied droit
- Chez les animaux : pate gauche antérieure, le tronc e la pâte droite antérieur
- Chez les animaux : pate gauche postérieur, le tronc et la pâte droite postérieure
- L'enfant, l'aldulte et le viellard
- Espace de vie : l'air, espace prénatale et l'eau
- Les mois ont 30 jours en moyenne
- Il existe 3 temps fondamentaux : Passé, présent, futur
- En mathématique on a : croissant, constant et décroissant
- Perimetre, superficie et volume
- Capitalisme, non-alignés et communisme
- La marche addidas a trois bandes

- Alimentation triphasée a trois phases
- La vitesse du son : 3×100 m/s
- La vitesse de la lumière : 3×10^9 m/s
- Gravità : 3×3 m/S²
- Pi greco est quasiment 3
- Le temps de réponse d'un système stable est quasiment trois fois sa constante de temps.
- Jésus a été mis sur la croix avec 2 bandits : total 3 personnes
- Jésus est ressuscité le troisième jour
- La trinité de Dieu chez les catholiques : père, fils, saint esprit

8. Quatrième loi : Loi du plaisir

L'equilibrio garantisce la potenza , la potenza garantisce la vita.

L'equazione del piacinto

$$\int \text{div}(F) \cdot \vec{n} \, ds = \frac{\text{COV}(F,f)}{f(F_0,F_i)}$$

Con F ,l'esistente. In meccanica classica (massa differentiale,clima,forze esterne)

f: il numero di mole del la lava o verosilmente la quantita di matiere del vapore d'acqua., n dipende dalla pressione , temperatura, R, e del volume del pezzo. $PV=nRT$

f si scrive come $f = f(F_0, F_i) = f(F_0) + \dot{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0) + \ddot{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^2 + \ddot{\ddot{f}}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^3 + \dots + \vec{f}(F_0) \cdot (F_i - F_0)^n$

$f(F_0)$ in mole : n

$\dot{f}(F_0)$ in mole/u: deformazione

$\ddot{f}(F_0)$ in mole/u² : dicurvilina

$\vec{f}(F_0)$ in mole/uⁿ

$\text{COV}(F, f)$: la covarianza, che specchia il coefficient direttore di F e f.

$$\text{COV}(F, f) = \frac{\sqrt{(F_1 - f_0)^2 + (F_2 - f_2)^2 + \dots + (F_n - f_n)^2}}{nb}$$

l'equazione del piacinto serve per calcolare la massa esistente

$$\int \text{div}(F) \cdot \vec{n} \, ds = \frac{\text{COV}(F,f)}{f(F_0,F_i)}$$

$$\int \left(\lim_{t \rightarrow t_0^-} \frac{F_i - F_0}{S - S_0} \right) dt = \frac{\text{COV}(F,f)}{f(F_0,F_i)}$$

9. Cinquième loi : Dynamique de l'existant

L'existant a une structure finie avec un nombre constant d'élément dans le temps

$$\forall \bar{F} = \bar{1} m o l_{r,M}^{u,n}, \frac{d\bar{F}}{d(N)} = 0, \frac{dN}{d(t)} = 0, \frac{d(r)}{dt} \geq 0 \text{ oppure } , \frac{d(r)}{dt} < 0$$

Chaque existant a un nombre constant d'éléments. Le phénomène de croissance ou de décroissance se reflète par l'augmentation ou la diminution du paramètre r

10. Sixième Loi : Loi de la conicité

Tout existant a une forme conique

Par exemple :

- Les arbres et les plantes ont une forme conique
- Les membres des êtres vivants ont une forme conique : Nez, bouche, tête, pied, pénis...
- Les montagnes ont une forme conique
- La traversée de la vitesse du son se fait de manière conique
- Le passage d'un moyen à un autre se fait de manière conique : par exemple le passage d'un caillou de l'air à l'eau

$$\bar{E} = \left\{ P(x, y, z) / \frac{(x-x_v)^2}{a^2} + \frac{(y-y_v)^2}{b^2} \leq \frac{(z-z_v)^2}{c^2} , O(x_v, y_v, z_v) \text{ il vertice } \right\}$$

11. Septième Loi : Relation de substitution

Soit F_i des existant, n leur homogénéité (nombre de partie) et X_n une partie ; on a :

$$\sum_{a=1}^n F_i = n \cdot X_n$$

IV. Application

1. Application de la relation de substitution a la résolution de certaines équations

On peut utiliser cette relation pour résoudre :

$$2^x - 3 \cdot 5^x = 0 , 2^x - 3 \cdot \sqrt{x} = 0, 2^x - 5 \cdot x^2 = 0, \dots \text{etc.}$$

2. Application pour les 3 premiers sous-ensembles de l'existant

▪ Masculinité, Féminité e l'Homosexuel

$$aX + bY + cZ = E, a=1, b=1, c=-1.$$

Masculinité + féminité + homosexualité = caractère

Ceci signifie que chaque personne a un grade de masculinité et un grade de féminité et un grade d'homosexualité. Quand le grade d'homosexualité est prédominant, on tente à être différent

▪ L'introverse (timide) ,l'indifference et l'extroverse (bavardeur)

$$a\bar{X} + b\bar{Y} + c\bar{Z} = \bar{E}, a=1, b=1, c=-1.$$

extroverse + introverse + Indifférent = timidité

Le plus important ici est le grade d'indifférence.

L'intro verse a le pouvoir de rester molto sans parler sans déprimer, il ne dérange pas l'environnement ou il vit, son inconvénient est de participer peu a la vie sociale

L'extroverse a l'avantage de communiquer avec le groupe, très souvent il est très sympathique, mais s'il reste très longtemps sans parler il peut déprimer.

▪ **Être humain : Tête, corps et membres**

$$aX+bY+cZ=E, a=1, b=1, c=1, d=1.$$

Sang + chair + os = être humain

Le sang est liquide, l'os est solide et la chair est indifférente

▪ **Animal : Tête, corps, pattes**

$$aX+bY+cZ=E, a=1, b=1, c=1, d=1.$$

De même que les être humain, on a :

Sang + chair + os = animal.

▪ **Végétaux : Racines, tronc, feuilles**

$$aX+bY+cZ=E, a=1, b=1, c=1, d=1.$$

Le tro $aX+bY+cZ=E, a=1, b=1, c=1, d=1.$

Tronc + l'ecorce + feuilles=arbre

▪ **Physique : mécanique newtonienne**

$$a\bar{X}+b\bar{Y}+c\bar{Z}=d\bar{E}, a=1, b=1, c=-1, d=0.$$

$$\text{Force} + \text{force-} + (\overline{ma}) = \overline{0}$$

La mécanique newtonienne stipule que la somme des forces compté positivement et négativement è égale à la force d'inertie. L'équation ci-dessus le confirme.

▪ **Chimie : Solvant, soluté et solution**

$$aX+bY+cZ=d\bar{E}, a=1, b=1, c=-1, d=0.$$

$$\text{Solvant} + \text{soluté} - \text{solution} = \overline{0}$$

$$\overline{\text{Solvant}} + \overline{\text{Soluté}} = \overline{\text{Solution}}$$

Solvant et soluté sont complémentaires et servent pour créer la solution qui est indifférent car elle est formée des deux éléments.

▪ **Dieu, Science et Bigbang**

$$Dio + Scienza + Bigbang = E$$

Par extension, nous obtenons :

$$\sum_{i=1}^{11} Fi = 11E = F_1 + F_2 + F_3 + F_{c1,2} + F_{c1,3} + F_{2,3} + F_{1,2} + F_{1,3} + F_{2,3} + F_{1,2,3} + F_{123} := 11E$$

F_1 : Dio

F_2 : Bigbang

F_3 : *Scienza*

$F_{c1,2}$: *Nulla + Dio* : combinazione de 1 et 2

$F_{c1,3}$ = *spiritualité + religione* : combinazione de 1 et 3

$F_{c2,3}$: *Religione*: combinazione de 2 et 3

$F_{1,2}$: *Dio* : Union de 1 et 2

$F_{1,3}$: *Dio +Nulla*: Union de 1 et 3

$F_{2,3}$: *Scienza+Religione* : Union de 2 et 3

$F_{1,2,3}$: *Passato+Presente+Futuro* :Union de 1,2,3

F_{i123} : *Scienza*: intersection de 1,2,3

E: Esistente

$Dio+Scienza + Bigbang + Spiritualità + Religione+Nulla + Passato + Presente + Futuro :=9E$

Inoltre, abbiamo:

La prima forza che esiste nell'esistente è DIO. Poiché l'unica forza pensata e mai vista è DIO , per cui $DIO=\infty$

con densità $\rho = \frac{m}{V} = \frac{\infty}{\infty}$ =indeterminato

$\overline{F_0} =DIO=\infty$.

I fenomeni che testimoniano l'esistenza di Dio sono:

- La vita
- Gli alimenti
- Il sole
- La terra
- La luna
- Le stelle etc

L'universo può essere rappresentato con $R=]-\infty, +\infty[$ e $Dio=\infty$

Si ha : $Card(Universo \cup Dio)=Card(Universo)+Card(Dio)-Card(Universo \cap Dio)=]-\infty, +\infty[+\infty-\infty$

$Card(Universo \cup Dio) = R=]-\infty, +\infty[=]-\infty, +\infty[+\infty-\infty$: cioè l'universo esiste perché è Dio che l'ha creato

$Card(Universo \cap Dio)=\infty$

$aX+bY+cZ=dE$, $a=1, b=1, c=-1, d=E$.

$Dieu + Scienza - bigbang=E$

La science qui est rationnelle, n'admet pas que l'univers peut partir de zéro à la matière (l'univers). Ainsi l'unique thèse correcte est la création par Dieu et le bigbang est un indifférent car elle lie les deux ensembles.

La science et Dieu sont contraires parce que la Science n'admet pas de miracle, mais Dieu Si.

▪ Dieu, le Satan et l'indifférent

Dieu est composé du bien et du mal pour faire le bien. Satan a son tour est formé que du mal.

a) Dieu est bien plus mal pour bien

Comprenons bien la composition de Dieu :

- Dieu est composé du bien comme l'histoire du bon samaritain, le soutien qu'on peut faire a quelqu'un dans les moments difficiles. La gentillesse, l'empathie.

Il a noté que faire du bien doit être limité dans le temps ou dans l'espace, pour comprendre cela supposons que un parent donne a manger a un enfant chaque jour en grande quantité, l'enfant prendra du poids, deviendra obese, ne pourra plus étudier, ni se déplacer et commencera à souffrir.

Un deuxième exemple si vous héberger quelqu'un chez vous sans lui faire comprendre que ceci est une opportunité pour lui permettre de construire sa vie et de sortir dans un bref délai pour permettre a quelqu'un d'autre dans bénéficié, vous l'encourager a la paresse.

- Dieu est composé du mal pour faire du bien.

Par exemple apprendre quelqu'un a travailler dur en le grondant ou est perçu comme faire du mal mais ceci permettra a cette personne d'être un bon bossé, exemple à l'école ou dans la vie.

Un autre exemple est le cas ou dans un quartier se trouvent beaucoup de délinquant qui trouble la sérénité et l'ordre publique, l'intervention des forces de l'ordre fera assainir le quartier.

b) Satan

Satan quand a lui est formé uniquement du mal pour le changement d'état inconnu. Comme l'agression, le meurtre, la nuisance, être envieux, les discriminations de toute sorte, le racisme, l'antisémitisme. La jalousie du bien de quelqu'un, les insulte sur le physique interchangeable pour raison de valeur.etc.

▪ Thermodynamique : flux entrant, flux s'ortant, Energie interne

$aX+bY+cZ=dE$, $a=1$, $b=1$, $c=-1$, $d=E$.

Flux entrant + Flux sortant - (*energie interne*)=0

Le bilan de conservation de l'énergie thermique stipule que la somme des flux, comptés positivement et négativement est égale à l'énergie interne. L'équation ci-dessus le confirme.

3. Fondement de l'algèbre naturel et du temps

Obbiettivo : Studio mathematico della detorazione, del cancro et fratture di coabittazione

On généralise que :

L'existant est lie à l'énergie.

Le contraire lie a l'équilibre.

Le Différent ou l'indifférence a la puissance.

On a équilibre entraine puissance et elle la vie

D'après la loi de composition : $T(s) : a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4Y(s) + e.S7.W(s)+f.S6.Z(s)+1)_{xr}=E=k. \Delta G.V=9P=12$

Il ensuit :

Energia + Equilibrio + Power = $\Delta G.V$

$$\begin{pmatrix} Energia \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ Equilibrio \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ Power \end{pmatrix} = \Delta G. \begin{pmatrix} V1 \\ V2 \\ V3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} Energia & 0 & 0 \\ 0 & Equilibre & 0 \\ 0 & 0 & Power \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V1 \\ V2 \\ V3 \end{pmatrix}$$

$\Delta G =$ potentiel de pesanteur ou potentiel électrique ...

$$\begin{pmatrix} 0 \\ Equilibrio \\ 0 \end{pmatrix} = \Delta G. \begin{pmatrix} V1 \\ V2 \\ V3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} Energia \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ Power \end{pmatrix}$$

En regardant l'équation précédente, on peut déduire que

- La plus petite structure d'équilibre compte 3 éléments
- Lorsque que la power est nul, il en compte 2, en mécanique mouvement uniforme donc le plaisir
- Lorsque il Ya l'accélération toujours en mécanique il y a le mouvement accéléré on en compte 3

Fondement du temps

Après l'énergie on retrouve les nombres :

1	3	5	7
1	3	5[1]	7 9
2	4	6	8 10

Si on considère 5 fixe et la nouvelle unité : 365 , 31 , 56 : quantum de tempo secondi minuti , ora quindi regola giorno notte

Séquence de croissance.

4. Application de la loi de composition : Egalite de Vie

On peut trouver un path à suivre pour chacun de nous, avant ou après l'examen BEPC/CAP.

Problème : comment trouver la bonne combinaison pour réaliser sa vie ou ses rêves.

$$(g.S.T(s) + a.S1.U(s) + b.S2.V(s) + c.S3.X(s) + d.S4Y(s) + e.S7.W(s)+f.S6.Z(s)+1)xr=E=k.$$

$\Delta G.V$

Environnement : Afrique (AF)

Europe (EU)

Amérique(USA)

Asie (AS)

Australie (Au)

- Pour l'obtention du BACC avec acces

$$\begin{pmatrix} AF \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ EU \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ AM \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ AS \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ AU \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} k11 & k12 & k13 & k14 & k15 \\ k21 & k22 & k23 & k24 & k25 \\ k31 & k32 & k33 & k34 & k35 \\ k41 & k42 & k43 & k44 & k45 \\ k51 & k52 & k53 & k54 & k55 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} SE \\ TIG \\ NS \\ AS \\ CMP \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} AF \\ EU \\ AM \\ AS \\ AU \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} k11 & k12 & k13 & k14 & k15 \\ k21 & k22 & k23 & k24 & k25 \\ k31 & k32 & k33 & k34 & k35 \\ k41 & k42 & k43 & k44 & k45 \\ k51 & k52 & k53 & k54 & k55 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} SE \\ TIG \\ NS \\ AS \\ CMP \end{pmatrix}$$

Moyenne au Baccalauréat

$$\begin{pmatrix} AF \\ EU \\ AM \\ AS \\ AU \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} q11 & q12 & q13 & q14 & q15 \\ q21 & q22 & q23 & q24 & q25 \\ q31 & q32 & q33 & q34 & q35 \\ q41 & q42 & q43 & q44 & q45 \\ q51 & q52 & q53 & q54 & q55 \end{bmatrix} \times \begin{pmatrix} SE \\ TIG \\ NS \\ AS \\ CMP \end{pmatrix}$$

SE situation économique
TIG taux d implication générale ou généralisé
NS niveau sociale et éducatif
AS appartenance sociale
Cmp Structure comportemental /ou documentqtion
TIG : taux d'implication générale ou généralisé

On multiplie les deux matrices pour savoir les pourcentages pour l'entrée à l'université. D'autres facteurs sont imminent comme les langues la culture scientifique, littéraire et ou technique .

On continue le processus jusqu'a obtenir le poste le chiffre d'affaires ou la, mission de la planification

5. Application au Monitoring et guérison du cancer

On fait des mesures ou prélèvement du sang, de l'urine, des salives ou des matières fécales. On obtient ainsi la matrices d'auto vecteur et d'auto valeur. On constitue les bases du sous espace vectoriel, chaque prélèvement on constitue les croisements. Puis on fisse des réquisitions moyens pour le passage au cancer a l'état prolonge ou d'aggravement.on fixe également les paramètres de condition critique pour savoir a quel niveau se situe le cas concerne de maladie en situant un cas dans la base de l'espace vectoriel.

6. Interaction entre deux existants

Soient A et B deux existants, et M interaction entre eux .

$$M \text{ peut s'écrire sous forme matriciel } M = \begin{pmatrix} 2\varepsilon w_0 & 1 & 0,5 \\ F & -w_0^2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

La matrice A s'écrit avec ses trois valeurs caractéristique en utilisant les auto-vecteurs :

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

La matrice de l'interaction sur B peut s'écrire sous forme :

Quindi B subit l'interaction compose de A et de l'environnement

$$IB = \begin{pmatrix} a2\varepsilon w_0 & 1.a & a.0,5 \\ Fb & -w_0^2 b & 1b \\ 2c & 0.c & 1c \end{pmatrix}$$

$$T : A = \Delta G * \Sigma V$$

$$T : B = \Delta G * \Sigma V$$

Une autre correspondance des équations ci-dessus s'explique aussi par le fait que lorsque B atteint le max, le phénomène et lui ont les même caractéristiques.

Appliquant un morphisme sur la matrice IB on a :

Il gradiente $\Delta G = (a2\varepsilon w_0, -w_0^2 b, 1c)$ d'ou droite vectorielle représentant 3 caractéristique de B

Les existants s'écrivent sous forme de vecteurs ou matrices du fait de V et de l'environnement

7. Dynamique de l'existant et application

Une mauvaise séance rencontre peut vous affaiblir tout comme, une bonne discussion peut vous engendre du bien être. Un bourdonnement de votre ventre peut vous, mettre mal a l'aise : un chant de cop inopportune peut vous compromettre. Voir de beaux paysages ou des belles

formes d'objets ou couleurs peuvent vous raviver. La qualité ou la quantité du son ou de la lumière, ou de parfum ou change drastiquement votre Etat. Ainsi que des objets nauséabonds

Définissons M la matrice d'impact de A sur B, avec A, diagonale inférieure et supérieure :
 $AM=IB$, L l'application linéaire associée à la matrice M

$$M = \begin{bmatrix} 2\epsilon W_0 & 1 & 0,5 \\ F & -W_0^2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

L : endomorphisme dans l'espace des applications linéaire

$$L = (2\epsilon W_0 X \quad Y \quad 0,5 Z ; F X \quad -W_0^2 Y \quad Z ; 2X \quad 0 \quad Z)$$

$$\int_{U \rightarrow IB}^A L = a + ib + jc \text{ in intalpia}$$

8. Application à la dynamique de l'existant : Conception d'un circuit intégré et d'une carte à microcontrôleur

Considérons un circuit intégré quelconque : un processeur, une mémoire volatile Ram et une mémoire non volatile Rom ou une Eeprom, il en aura des entrées (existant) le composant à semi-conducteur (indifférent) et des sorties (contraire de l'existant)

Nous aurons :

$$a. S1.U + b.S2.V + c.S3.X + d.S4Y + e.S7.W + f.S6.Z = E=k. \Delta G.V = 7P$$

En se limitant au troisième ordre on obtient :

$$a. S1.U + b.S2.V + c.S3.X \approx E=k. \Delta G.V \approx 3P$$

I : inputs connectés sur la base du semi-conducteur ou Bus

U : composant à semi-conducteur avec des propriétés déterminées

O : Output du circuit intégré, ou données en mémoire

$\Delta G = VCC - GND$, avec VCC sur l'émetteur et GND sur collecteur

Il en résulte que $O = \Delta G \cdot V - I \cdot U$

Supposons d'insérer un programme à l'intérieur du circuit intégré

Alors le compilateur aura pour objectif de traduire les instructions de manière à ce que les sorties soit fonction logique ou quantitative des entrées, des variables et des constantes, ainsi :

$O = f(I1, I2, I3, I4, I5, V1, V2, V3, C1)$ pour processeur

$O_R = f(B1, B2, B3, B4, B5, R1, R2, R3)$ pour Ram ou ROM

Donc à partir du programme on obtient :

$O = f(I1, I2, I3, I4, I5, V1, V2, V3, C1) = \Delta G \cdot V$

Comme premiers résultats on obtient :

- L'output pour des programmes logique est toujours à la tension d'alimentation
- Les outputs sont directement proportionnels à la partition du semi conducteur
- La valeur logique 1 est le plus petit volume $V_L = 3 \times 10^{-2} = 5 \times 10^2$
- Les volumes sont obtenus par programmation sectionnant le semi conduction par des plans parallèles
- L'ordre du microcontrôleur détermine la vitesse d'exécution
- Les volumes sont séparés par infrarouges qui anesthésie les propriétés du composant lors de la programmation et crée des zones parallèles appelées structures minimales

$O1 = f(V1), O2 = f(V2), O3 = f(V3)$

- Pour des fonctions logiques on a le potentiel des Volumes augmente en fonction des entrées et compteurs
- Pour des fonctions quantitatives le potentiel des volumes (fonctions des variables et constantes) est proportionnels aux entrées

Il en résulte la structure suivante :

Structure existentielle de volume de séparation est composé De OR, NOT e AND

Considérons un microcontrôleur a 3 bit

La structure minimale est composée de :

9. Démonstration que la nature n'admet pas de saut.

Considérons l'existant matériel $\|\bar{E}\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\| = (nu).u_E$, n et u constants

$$\text{Ainsi, on a : } r = \frac{\text{Volume actuel}}{N} = \frac{n.u.u_V}{n.u} = u_E = \frac{u_m}{\rho}$$

u_m Etant continue (la masse ne peut pas avoir des sauts) cela entraîne la continuité de u_E et par conséquent la continuité de $\|\bar{E}\|$.

10. Velocità e accelerazione di crescita nei processi naturale

Considérons l'existant $\|\bar{E}\| = \|\bar{1}mol_{r,M}^{u,n}\|$. Pour évaluer la croissance ou la décroissance, on pose

$$V = \frac{d\|\bar{N}\|}{dt} = \frac{d((n.u.u_E))}{dt} = nu \cdot \frac{d((u_E))}{dt}$$

Les organismes croient avec la vitesse V, à la mort, la vitesse s'annule. Chez les humains et animaux il ya la possibilité de décroître de volume avec la vitesse $-V$.

11. System Action

$$\text{Loi} = (\text{Action} + \text{SOC}) \text{ ETERNEL} \times \text{POLI} \quad \text{et} \quad \text{SOC} = \text{LAND} \times \text{Loi}$$

$$\text{Loi} = (\text{Action} + \text{LAND} \times \text{Loi}) \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}$$

$$= \text{Action} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI} + \text{LAND} \times \text{Loi} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}$$

$$\text{Loi}(1 + \text{LAND} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}) = \text{Action} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}$$

$$\text{Loi} = \frac{\text{Action} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}}{1 + \text{LAND} \times \text{ETERNEL} \times \text{POLI}}$$

$$\text{Action} = \text{MAL} / \text{MAL} \text{ pour BIEN} / \text{BIEN}$$

- Cas du politicien

Il est possible que le politicien ne parle pas avec Dieu.

Dans le cas ou le politicien ne connais pas dieu pour qu'il n ai pas guerre, la société doit faire ce que le politicien dit, la société politicien y compris doit respecter la constitution et les Lois du pays.

Pour que le bien être arrive dans un pays, le politicien doit pousser sa population à travailler pour passer de la pauvreté puis de l'indifférence jusqu'au bien être même si il ya turbulence. Si le politicien reste indifférent alors il n'aura jamais changement.

- Cas d'une personne quelconque

Il est possible que la personne ne prie pas.

Dans le cas pour qu'il ne meurt pas, il doit toujours respecter la loi.

Pour changer sa situation, il doit savoir qu'il peut passer par des moments de turbulences, qu'il y aura des hauts et des bas. Parfois pour avoir du bien il faut quitter un certains statut. Lorsqu'une personne ne peut plus avancer alors pour avoir du bien, il faut reculer et se reposer et ensuite travailler.

V. Résumé des lois

$$\forall E = \vec{1} \text{ mol}_{r,M}^{u,n} = mvm \quad \text{Si } E \in \mathbb{N}, E+1=E, 2k+2=2k+3$$

$$\forall F, \exists G / \|F\| \leq \|G\|, F \neq G \text{ e } \|F\| = \|\vec{1} \text{ mol}_{r,M}^{u,n}\| = (u.n)u_F$$

$$\|H\| \leq \|F\| \leq \|G\| \text{ ou } \|H\| \leq \|G\| \leq \|H\|$$

$$\|H\| = \|\vec{1} \text{ mol}_{r,MI}^{uI,nI}\| = (u.n)u_H$$

$$\forall U, \exists V, \exists X, \exists Y, \exists W \text{ et } \exists Z / g. S.T + a.S1.U + b.S2.V + c.S3.X + d.S4.Y + e.S7.W + f.S6.Z + 1) \times r = E = k.$$

$$\Delta G.V = 9P = 2P' + 3$$

$$\forall \bar{E}, \frac{d\bar{E}}{d(N)} = 0, \frac{dN}{d(t)} = 0, \frac{d(r)}{dt} \geq 0 \text{ o } , \frac{d(r)}{dt} < 0$$

$$\forall \bar{E}, \bar{E} = \left\{ P(x, y, z) / \frac{(x-x_v)^2}{a^2} + \frac{(y-y_v)^2}{b^2} \leq \frac{(z-z_v)^2}{c^2}, O(x_v, y_v, z_v) \text{ le sommet} \right\}$$

E=toute existant naturel a une forme conique

$$\text{Dio+Scienza + Bigbang + Spiritualità + Religione+Nulla + Passato + Presente + Futuro :=9E}$$

$$a.S1.U + b.S2.V + c.S3.X + d.S4Y + e.S7.W + f.S6.Z = E$$

$$= k. \Delta G.V = 7P$$

$$Loi = \frac{Action \times ETERNEL \times POLI}{1 + LAND \times ETERNEL \times POLI}$$

Action = Bien / Mal pour Bien / Mal pour Mal

$$\bar{E} = (E + \bar{C}) \bar{\bar{C}}. J_{Son}$$

$$(D + A) + \bar{\bar{C}} \longleftarrow \bar{E} = (E + \bar{C}) \bar{\bar{C}}. J_{Son}$$

$$\sum_{a=1}^n F_i = n.Xn$$

$$\int div(F) \cdot \vec{n} ds = \frac{COV(F, f)}{f(F_0, F_i)}$$

	1	3	5	7
1	3	5[1]	7	9
2	4	6	8	10

Json: les problèmes d'injustice proviennent du son et de l'appellation, de la position relative et de la lumière.

L'esistentialità dipende solo dal tempo

VI. Conclusionne

La théorie de l'existant stipule que tout ce qui existe (humain, animal, minéral, astre,...) peut être modélisé mathématiquement.

Il en ressort que une structure existentielle est composée par quatorze parties : l'existant de départ, l'existant de fonction contraire à celui de départ l'indifférent qui est une combinaison des deux premiers et les onze autres. De plus grâce a son modèle mathématique elle soutient que lorsque un 'existant croit ou décroît, ce sont ces éléments finis qui respectivement gonflent ou qui se dégonflent

Les différentes lois tels que la loi de composition et de généralisation associe à celle du Dieu vivant, la loi du plaisir, celle de connaissance du Bien et du mal et celle de substitution, les différents théorèmes sur l'égalité de l'existant de son contraire et du différent et les autres ainsi cites, nous aident dans la vie courante.

Comme troisième loi, la théorie déclare que chaque caractéristique physique humaine, animale, végétale ou minérale est régie par la loi de la conicité.

La théorie de l'existant démontre par conjecture l'existence naturelle de Dieu, de l'harmonie entre des corps existants de l'homosexualité et autres.

Elle met en évidence des procédures et calculs mathématiques concernant le réel dans sa globalité.

La théorie de l'existant modélise le réel et procède dans les formulations et explications des lois et principes de la nature dont les principaux sont cites dans ce mini-book.

Je m'appelle Tchitchoua Donald Emmanuel, né le 24/12/1990 au Cameroun, j'ai très vite constaté la présence du chiffre 7 dans ma vie. Diplômé au polytechnique de Turin en Aérospatial et en mécatronique, J'ai travaillé en Italie en tant que ingénieur système dans le monde du béton et dans le secteur de la climatisation. Ce travail a commencé en Italie le 06/2023. $2+0+2+3=7$ et finalisé au Cameroun en octobre 2025.